

ЖАҲОН ПОЙТАХТЛАРИ ВА МАМЛАКАТЛАРИ НОМЛАРИНИНГ ЛИНГВОПОЭТИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Байқабиллов Хуснудин Марданович

Шаҳрисабз давлат педагогика институти
“Ижтимоий фанлар” кафедраси доцент в.б.,
география фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7546101>

Аннотация: мақолада жаҳон пойтахтлари ва мамлакатлари номларининг бадий матндаги лингвопоэтик хусусиятлари тадқиқ қилинган. Ономастик бирликлардан ташкил топган мамлакатлар номларининг нафақат муайян объект номини аташи, балки ёзувчи ва шоирларнинг хилма-хил бадий ниятини таъкидлаш учун ҳам хизмат қилиши намуналар асосида кўрсатиб берилган.

Калит сўзлар: пойтахт, шаҳар, жаҳон мамлакатлари, мамлакатлар номи, ономастик бирликлар, бадий матн, лингвопоэтика, топоним, поэтик топоним.

Аннотация: В статье исследуются лингвопоэтические особенности столицы и страны мира в художественном тексте. Анализ примеров показывает, что ономастические единицы названия стран служат не только для номинации определенных объектов, но и для выражения различных художественных целей писателя

Ключевые слова: столица, город, страны мира, названия стран, ономастические единицы, художественный текст, лингвопоэтика, топоним, поэтический топоним.

Abstract: The article investigates the lingvopoetic peculiarities of names of capital, of countries of in a literary text. The analysis of examples shows that the onomastic units – place names (toponym) are not only used as the nomination of certain objects but also as expression of different artistic aims of the writer.

Key words: capital, city, world countries, country names, onomastic units, literary text, linguopoetics, place name (toponym), poetic place name (toponym).

Маълумки, ҳар қайси ёзувчи ёки шоир ўз юртини бадий асарларида ифода этади. Хусусан, лексик сатҳга оид бўлган атоқли отлар, яъни ономастик бирликлар бадий матнда ўзига хос эстетик вазифа бажаради ва турли маъно нозикликларининг юзага чиқишига хизмат қилади. Ўзбек тилидаги ономастик бирликлар ичида салмоқли қисмини географик жойларга қўйилган махсус номлар – топонимлар ташкил этади. Мутахассислар фикрича, бадий матнда топонимлар муайян объектнинг

номигина бўлиб қолмасдан, балки ёзувчининг хилма-хил бадиий ниятларини таъкидлаш учун ҳам хизмат қилади[2;3;4.]. Топонимлар ўхшатиш эталони бўлиб келганда ижодкорнинг айтмоқчи бўлган фикри образли ифодаланади ҳамда бадиий-эстетик қувват, лингвопоэтик салмоқ нуқтаи назардан матн бадиийлигини таъминлайди. Масалан, қуйидаги парчаларда географик номлар – шаҳарлар, мамлакатлар, қитъалар бадиийликка хизмат қилган:

“Жаҳон харитасин гиламдай ёйиб, Дейсан: “Дунё кенгдир, дунё ажойиб. Ҳозир ухласаму, эртага тонгда, Парижми, Лондонда қолсам уйғониб”.(Ҳ. Аҳмедова)

Ёки атоқли шоиримиз А.Ориповнинг “Тунислик бола” шеърида :

“Биламан, сен учун парча нон қаҳат, Замин мозор бўлса, Африка лаҳад. Ўт қўйса, ўт қўйсин ўз элинг фақат, Римга нега келдинг тунислик бола”.

Шунингдек шоирнинг “Харита” шеъри 2008 йил 9 сентябрь куни Рим шаҳрида ёзилган бўлиб, унда шундай сатрлар бор:

Мана Италия, Данте диёри, Тагор шухратига ноил Ҳиндистон.

Бошқа ижодкорлар шеърий асарларида ҳам бу номлар турлича талқин орқали учрайди:

1. “Дунёда кўрмаган жойинг қолдими, Бир томон Амриқо, бир ён Осиё”.
2. Бир гап айтиб кўнглингизга солай зиё, Ҳаёт шундай, бутун дунё – Малайзиё.(И. Мирзо)
3. Бишкекда тоғамни кўргандай бўлдим, Бўйи-басти худди қуйиб қуйгандай.
- 4., Тараққиёт, шашт, бутун Ер шарин, Боғлаб ташладилар - Вақту Маконда. Бугун Париждаман эртан кутар Рим, Индинга юрибман Вашингтонда.
5. Кездим Лондон кўчаларини...
6. Дунё кездим... Лондону Римни, Истанбулу Париж, Қиримни. О, доврўқли шаҳарлар бари. Тошкент каби гўзал кўринди.
7. Иссиққўл эмас бу – чексиз осмон бу Қирғизистон бу! (Миртемир)
8. Ларзага бир келди, хув Чину-Мочин...(Ҳ. Бойқобилов)
9. Олам қизиқ: Кўзлайсану, Тўрт томонга чопгайсан. Ҳиндистонни излайсану, Амриқони топгайсан. Кўҳна дунё сирларидан, Қумлар кўрғон йиққайдир. Қадим Термиз қирларидан, Япония чиққайдир.(С. Саййид)
10. Эҳ... дўстим неларни кўрмади бу бош, Қайларда бўлмади бу ориқ тана.Тошканни қўя тур, Петербург, Масков, Штутгарт, Франкфурт, Лондон, Амриқо...

Жаҳон пойтахтлари номларининг бадий асарларда акс этишини (15 та бадий асарлар намуна учун тузилди) 1-жадвалда кўриш мумкин. Албатта, ҳар бир халқнинг ёзувчи ва шоирлари ўз пойтахт шаҳарларини асарларида улуғвор руҳда мадҳ этишган, ёки ўтмишдаги шонли ва қонли тарихини тасвирлаганлар.

1-жадвал*

Жаҳон пойтахтлари номларининг бадий асарларда акс этиши

№	Бадий асарларнинг номи	Муаллифлар ва нашр қилинган йили	Бадий асардаги пойтахт шаҳар
1	“Рим бўйлаб саёҳат”	Стендаль (1829)	Рим
2	“Рим, Неаполь ва Флоренция”	Стендаль (1817)	Рим
3	“Кўрқинчли Техрон”	Муртазо Мушфиқ Козимий (1922)	Техрон
4	“Парижда бир турк”	Аҳмад Мидҳат (1876)	Париж
5	“Техрон” шеърий тўплами	Г.Севунц	Техрон
6	“Анқара” шеърий тўплами	Меҳмет Эмин (1939)	Анқара
7	“Янги Коҳира” романи	Нажиб Маҳфуз (1945)	Коҳира
8	“Мадрид” драмаси	Мирза Иброҳимов Аждар ўғли (1938)	Мадрид
9	“Триполида” шеърлар	Русафий Маъруф ибн Абд Ал-Ғани	Триполи
10	“Петербургда Москвага саёҳат” достони	А.Н.Радишчев (1885)	Москва
11	“Парижнинг қулаши”	И.Г.Эренбург	Париж
12	“Мушук можароси. Мадрид”	Эдуардо Мендоса-и-Гаррига (1936)	Мадрид
13	“Прага қабристони”	Умберто Эно (1932)	Прага
14	“Римда” пьесалар тўплами	Август Стринберг	Рим
15	«Тунис тароналари»	Р. Эрланже (1937)	Тунис

(жадвал маълумотлари турли бадий асарлар асосида алфавит бўйича муаллиф Х.М.Байқабиллов томонидан тузилган)

Шунингдек, жаҳон мамлакатлари номлари ҳам бадий асарларда акс этишини (70 га яқин бадий асарлар намуна учун тузилди) қуйидаги 2-жадвалда кўришимиз мумкин.

2-жадвал*

Жаҳон мамлакатлари номларининг бадий асарларда акс этиши

№	Бадий асарларнинг номи	Муаллифлар ва нашр қилинган йили	Бадий асардаги мамлакатлари
1	«Абиссинияга қайтиш» пьесаси	П.В. Мартиндейл-Уайт	Эфиопия
2	«Америка овози» пьесаси	Б.А. Лавренев (1950)	АҚШ
3	«Америка кундалиги» очерклари	Б.Н. Полевой (1956)	АҚШ
4	«Англия таассуротлари»	М. Бажан (1948)	Англия
5	«Американи кашф этишим»	В.В. Маяковский	АҚШ
6	«О, менинг Албаниям» достони	В. Шкодрани	Албания
7	«Америка фожиаси» пьесаси	Т. Драйзер (1925)	АҚШ
8	«Афғон ганжинаси» ҳикоялар	А. Малавий	Афғонистон
9	«Болгар кўшиқлари» ҳикоялар	Ў. Умарбеков (1972)	Болгария
10	«Белорусь» достони	П.Бровка (1943)	Белорусь
11	«Венгер даштида»	Э. Ади	Венгрия
12	«1514 йилда Венгрия» романи	Й. Этвёш (1840)	Венгрия
13	«Америка билан юзма-юз»	Н.М. Грибачёв (1959)	АҚШ
14	«Гвиана устида булут»	А. Сеймур	Гайана
15	«Грузия мусибатлари» достони	Д. Гурамишвили	Грузия
16	«Грузия баҳори»	Н.С. Тихонов (1948)	Грузия

	шеърлар		
17	«Данларнинг ишлари» романи	С. Граматик	Дания
18	«Данияликлар» романи	Й.В. Йенсен (1896)	Дания
19	«Замбия овозлари» ҳикоялар	М. Лисванисо	Замбия
20	«Ирландия тарихи»	Ж. Китинг (1640)	Ирландия
21	«Италия эртаклари»	М. Горький (1911-1913 йй)	Италия
22	«Қадимий Канадаликлар»	Ф. де Гаспен	Канада
23	«Камерун! Камерун! »	Э.Э. Йондон	Камерун
24	«Кения тоғига қараб»	Ж. Кениата (1936)	Кения
25	«Кипр достонлари»	Стасин	Кипр
26	«Конгодаги қўзғолон»	Г. Валсхап (1953)	Конго
27	«Корея халқига»	А.А. Лохутий (1952)	Корея
28	«Сўнгги латиш»	А.У. Мартинович (1912)	Латвия
29	«Менинг Италиям»	Ф. Петрарка	Италия
30	«Қайта қурилган Мексика»	Ж. Рид (1914)	Мексика
31	«Мексика қадимги тарихи»	Ф. Клавихерон	Мексика
32	«Миср диёридаги жанг»	Ал-Куайид	Миср
33	«Янги ва кўҳна Миср»	Ф. Антуан	Миср
34	«Янги Миср»	Ж. Олдриж (1967)	Миср
35	«Қадимги Мисрнинг тарихи»	Н.М. Остроумов	Миср
36	«Монголиянинг қадимги туркий ёзувлари»	В.В. Радлов (1895)	Монголия
37	«Монгол эртаклари»	Д. Нацагдорж (1967)	Монголия
38	«Озарбайжон»	С. Вурғун	Озарбайжон
39	«Перу ривоятлари»	Р. Пальма П.	Перу
40	«Покистон	М.Т. Ойбек	Покистон

	таассуротлари»		
41	«Россия тарихи»	В.Н. Татищев	Россия
42	«Россия бўйлаб»	М. Горький	Россия
43	«Рус масаласи»	К. Симонов (1946)	Россия
44	«Россиядан кейин. 1922-25»	М. Цветаева (1928)	Россия
45	«Россияга»	Ғайратий	Россия
46	«Россия ҳақида ибодат»	И.Г. Эринбург (1918)	Россия
47	«Мудроқ Россия»	Г.Ж. Уэллс (1920)	Россия
48	«Сербиядаги янги сайловлар»	Й. Змай (1884)	Сербия
49	«Тожиқлар»	Б.Ғ. Ғофуров (1972)	Тожикистон
50	«Туркия ҳақида ҳикоя»	Н. Ҳикмат (1952)	Туркия
51	«Тунис тароналари»	Р. Эрланже (1937)	Тунис
52	«Украин халқи тарихи»	А.Я. Ефименко (1960)	Украина
53	«Украина еллари»	Уйғун (1935)	Украина
54	«Украина шамоли»	П.Г. Тичина (1924)	Украина
55	«Украина қони»	В.Н.Собко (1945)	Украина
56	«Уругвай»	Ж. Гама	Уругвай
57	«Фаластинлик ошиқ»	М. Дарвиш (1966)	Фаластин
58	«Фарангистон сафари»	А.А. Лоҳутий (1937)	Франция
59	«Чех хроникаси»	А. Козьма (1125)	Чехия
60	«Шотланд худуди қўшиқлари»	В. Скотт (1803)	Шотландия
61	«Шотландия тарихи»	В.Скотт (1830)	Шотландия
62	«Эронийлар»	Эсхил (мил. ав. 472 й)	Эрон
63	«Ўзбекистон»	А.А. Лоҳутий (1939)	Ўзбекистон
64	«Эрон наъраси»	А.А. Лоҳутий (1950)	Эрон
65	«Ўзбекистон шеърлари»	М. Бажан	Ўзбекистон
66	«Қирғиз дўстларимга»	Т. Жумамуротов (1967)	Қирғиз Республикаси
67	«Қозоғистон	Зулфия	Қозоғистон

	ўланлари»		
68	«Ҳинд ихтилочилари»	А. Фитрат	Ҳиндистон
69	«Ҳиндистон қиссаси»	М. Турсунзода (1948)	Ҳиндистон

(жадвал маълумотлари турли бадий асарлар асосида алфавит бўйича муаллиф томонидан тузилган).

Номлар пойтахт шаҳарлар ва мамлакатларга ўз-ўзидан, стихияли (режасиз) тарзда қўйилавермайди. Уларнинг номланишида табиат ва жамиятнинг уйғунлигига мувофиқ келадиган, муайян ҳудудларда яшаган ва яшаётган аҳолининг турмуш тарзи, руҳияти, этнографияси, номланиш даврида мавжуд бўлган тилнинг қонун-қоидаларига амал қилинган ҳолда қўйилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Азимов А. Слова на карте. Географические названия их смысл. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2007.-367с.
2. Грузнова И.В. Функциональная значимость топонимов в структуре англоязычного поэтического текст. Саранск, 2005, с. 98-101.
3. Калинин В.М. Теоретические основы поэтической ономастики. – Киев: АДД, 2000. – с 32.
4. Полякова Т.К. О поэтической топономастике в стихах М.В.Исаковского. // Смоленский край в истории русской культуры. Смоленск, 1973, с.104-109.
5. Жаҳон мамлакатлари: қисқа маълумотнома / масъул муҳаррир А.Ҳазратқулов. –Т.: “Шарқ” НМАК Бош таҳририяти, 2006, 383 б.